

LENDO E ESCREVENDO O MUNDO DOS INFOPROLETÁRIOS COM INFOGRÁFICOS

Stella Gomes de Souza
Secretaria de Educação do Espírito Santo
stellagdesouza@gmail.com

Lauro Chagas e Sá
Instituto Federal do Espírito Santo
lauro.sa@ifes.edu.br

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa-intervenção desenvolvida com estudantes do Ensino Médio Integrado a cursos técnicos da área de informática com o objetivo de investigar como a produção de infográficos pode contribuir para a leitura e escrita do mundo do trabalho precarizado. Fundamentada na Educação Matemática Crítica e na proposta de ler e escrever o mundo com a Matemática, a pesquisa dialoga com a concepção de trabalho como princípio educativo e com a crítica marxista à precarização laboral. A investigação, de caráter qualitativo, foi conduzida em uma escola pública do Espírito Santo, envolvendo coleta, análise e representação de dados sobre influenciadores digitais, entregadores por aplicativo e trabalhadores do marketing digital. Os infográficos revelaram que os estudantes passaram a compreender as condições desumanizantes enfrentadas por infoproletários, como instabilidade econômica, ausência de direitos e adoecimento mental. A análise dos dados evidenciou como a Educação Estatística pode favorecer o letramento estatístico com intencionalidade social, fortalecendo a capacidade de jovens para interpretar e questionar as estruturas de desigualdade. Assim, concluímos que a proposta contribuiu para o desenvolvimento de um olhar crítico sobre o mundo do trabalho e reafirmou a importância de integrar a Estatística à formação de sujeitos capazes de agir diante das injustiças sociais.

Palavras-chave: Educação Matemática Crítica; Educação Estatística; Mundo do trabalho; Infoproletariado; Infográficos.

1 Introdução

O mundo do trabalho contemporâneo tem sido profundamente reconfigurado pelo avanço das tecnologias digitais, dando origem a novas modalidades laborais que frequentemente operam à margem das garantias sociais e direitos historicamente conquistados. Nesse cenário, emerge o fenômeno dos infoproletários, profissionais que dependem intrinsecamente de tecnologias digitais para a execução de suas atividades, como atendentes de telemarketing, entregadores e motoristas de aplicativo, além de funcionários em regime de home office. Essa realidade complexa, que Antunes (2018)

denomina como uma nova morfologia do trabalho, exige uma análise crítica para desvendar os mecanismos de exploração subjacentes à aparente "liberdade" e "autonomia" oferecidas pelas plataformas digitais. Nesse contexto, torna-se oportuna a discussão sobre a precarização do trabalho com estudantes do Ensino Médio Integrado (EMI), em particular aqueles que cursam formações técnicas na área de informática¹.

Este artigo é resultado de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo geral foi investigar contribuições de uma proposta didática que utilize a Estatística para problematizar aspectos sociais e econômicos do mundo do trabalho a partir da temática dos infoproletários com turmas de EMI a cursos técnicos relacionados à informática (Souza, 2025). Em consonância com esse propósito, o presente artigo busca discutir a produção de infográficos pelos estudantes sob a perspectiva da leitura e escrita de mundo com a matemática de Gutstein (2003; 2017). Inspirados no título de sua obra, nomeamos este artigo buscando evidenciar como a produção e interpretação de infográficos possibilitaram aos estudantes uma compreensão da realidade dos infoproletários e o desenvolvimento de um senso crítico para a atuação social no mundo do trabalho.

2 Referencial teórico

Nossa pesquisa fundamenta-se na Educação Matemática Crítica (EMC), perspectiva que desafia o ensino tradicional da Matemática, frequentemente percebida como um conjunto neutro de regras descolado da realidade social. Ao invés de uma abordagem tecnicista focada na memorização e resolução mecânica de problemas, a EMC, defendida por Skovsmose (2000; 2001; 2014), mobiliza conhecimentos matemáticos para analisar e intervir em situações concretas da vida social, ampliando o papel da Matemática na formação cidadã.

Nesse contexto de compreensão do mundo e de ação transformadora, a proposta de "ler e escrever o mundo com a matemática", proposta por Gutstein (2003; 2017), emerge como um pilar central. Para o pesquisador, ler o mundo com a matemática significa utilizar o conhecimento para entender relações de poder, desigualdades de recursos, diferenças de oportunidades entre diversos grupos sociais e discriminações baseadas em raça, classe,

¹ Embora nem todo infoproletário seja especificamente da área de tecnologia da informação, grande parte dos profissionais do setor de informática e áreas correlatas adota modelos de trabalho mediados por tecnologias, aproximando-se da realidade dos infoproletários.

gênero, língua e outras diferenças. Não se trata de um processo imediato, mas de um desenvolvimento contínuo, com a mediação do professor, para que jovens reconheçam em si a capacidade de promover mudanças, de atuar na sociedade e de contribuir com processos históricos. Essa abordagem visa preparar os estudantes para investigar e criticar a injustiça, desafiando atos e estruturas opressivas por meio da Matemática.

Em nossa pesquisa, o conceito de trabalho transcende o de emprego, sendo uma condição inerente à própria existência humana que permite ao ser humano transformar a natureza externa e, ao mesmo tempo, sua própria natureza (Marx, 1996). Assim, promover a leitura e a escrita do mundo do trabalho na formação de futuros profissionais valoriza o papel do ser humano na sociedade, tendo o conhecimento como produto do trabalho e permitindo que o indivíduo se aproprie do saber gerado por ele (Brasil, 2021; Sá, 2021).

No contexto contemporâneo, reconhecemos que as recentes mudanças tecnológicas intensificam a precarização do trabalho e exemplificam o surgimento do infoproletariado – trabalhadores que dependem intrinsecamente de tecnologias digitais para suas atividades, operando em condições desumanizantes, de repetição, desigualdade e exaustão, conforme analisado por Antunes (2018). O pesquisador descreve essa realidade como uma "nova morfologia do trabalho", marcada pela informalidade, flexibilização, instabilidade, baixos salários e extensas jornadas, muitas vezes sem garantias sociais ou direitos trabalhistas. Tal realidade exige uma análise crítica para desvendar os mecanismos de exploração subjacentes à aparente "liberdade" e "autonomia" das plataformas digitais. Nesse contexto, defendemos que a escola deve promover uma Educação Matemática que permita que estudantes identifiquem padrões de exploração, fortaleçam sua capacidade de resistência e amplie tomada de decisões conscientes (Sá, 2021).

Em um mundo permeado por dados, a capacidade de interpretar e utilizar informações estatísticas para subsidiar a tomada de decisões é cada vez mais necessária (Lopes; Socha, 2020). Nesse contexto, a Educação Estatística pode focar na investigação de aspectos sociais e econômicos do mundo do trabalho, desenvolvendo a materacia (Skovsmose, 2000) e o letramento estatístico que, segundo Gal (2002, p. 19, tradução nossa), é “a capacidade de interpretar, avaliar criticamente e, se necessário, comunicar sobre informações estatísticas, argumentos e mensagens”. Assim, ao abordar a realidade dos infoproletários com dados reais, a Educação Estatística se torna um elemento potente para a leitura crítica do mundo do trabalho nas aulas de Matemática, permitindo aos

estudantes compreenderem as complexas transformações contemporâneas e se posicionarem diante das injustiças sociais.

3 Caminhos da intervenção e da pesquisa

A pesquisa se pautou em uma abordagem de caráter qualitativo, configurando-se como uma investigação que buscou a compreensão de aspectos subjetivos e a análise de fenômenos em seu contexto. Adotamos a forma de intervenção pedagógica, um tipo de pesquisa que envolve o planejamento e a implementação de propostas destinadas a promover a aprendizagem dos sujeitos participantes com posterior avaliação de seus efeitos. O objetivo não seria apenas testar ideias teóricas, mas promover reflexões, com o pesquisador identificando o problema e traçando os caminhos para sua resolução, conforme os pressupostos de Damiani *et al.* (2013).

Os participantes da pesquisa foram 41 estudantes de terceira série do Ensino Médio Integrado (EMI) a cursos técnicos em Redes de Computadores e em Manutenção e Suporte em Informática de uma escola da Rede Estadual do Espírito Santo situada na região metropolitana da Grande Vitória. Todo o processo compreendeu 9 encontros e cerca de 20h de atividades, incluindo a definição do tema, coleta, representação e interpretação de dados, a elaboração de conclusões e a comunicação dos resultados, inspiradas em Lopes e Socha (2020). Os ambientes utilizados incluíram a sala de aula para discussões e organização dos grupos, o laboratório de informática para busca e organização de dados e elaboração de infográficos e a quadra para culminância do projeto.

A produção de dados da pesquisa ocorreu por meio de discussões gravadas em áudio, registros escritos dos estudantes, respostas a um questionário e anotações no diário de campo da professora-pesquisadora. Esse processo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, garantindo a proteção e o respeito aos participantes. Para a análise dos dados, utilizamos uma abordagem que buscou compreender, interpretar e dar significado às informações produzidas, relacionando-as com os objetivos e o problema da pesquisa. Em função do espaço disponível, abordaremos a produção de infográficos sobre influenciadores digitais, entregadores por aplicativo e trabalhadores de marketing digital.

4 Reflexões sobre a intervenção

A temática do influenciador digital emergiu como um ponto de interesse espontâneo entre os jovens participantes da pesquisa, dado o crescimento dessa ocupação no Brasil. Essa popularidade reflete o fascínio dos estudantes pelas possibilidades do universo digital, embora também revele uma percepção inicial dos trabalhos informais focada em aspectos positivos como flexibilidade e autonomia. Contudo, a discussão dessa temática em ambiente escolar pode avançar para as características da precarização do trabalho que atinge os infoproletários, alinhando-se à perspectiva de Antunes (2018). Os estudantes, divididos em dois grupos (A e B), exploraram diferentes facetas da profissão, conforme representado a seguir.

Figuras 1 e 2 – Infográficos produzidos pelos grupos A e B².

Fonte: Acervo da pesquisa (2024).

² Lamentamos que o espaço disponível não permita a reprodução legível dos infográficos. Por isso, convidamos os leitores a acessarem a versão completa na dissertação que deu origem a este artigo.

O infográfico produzido pelo Grupo A focou principalmente na saúde mental desses profissionais e seus autores destacaram que a "pior coisa seria 'flop'³ ou ser cancelado". Além disso, o trabalho abordou a instabilidade da profissão e a ausência de direitos. Já o infográfico do Grupo B apresentou a quantidade de influenciadores por habitantes em diferentes países e o crescimento dos usuários de plataformas digitais, evidenciando o aumento dessa atuação e a expansão global desse fenômeno. O Grupo B também dialogou com o Grupo A ao apontar desafios psicológicos enfrentados pelos influenciadores, embora seu foco tenha sido mais amplo.

A diversidade de enfoques reflete a complexidade do trabalho digital e dialoga com a EMC de Skovsmose (2001) que valoriza o desenvolvimento do processo educacional a partir de interesses e vivências dos estudantes. A interpretação dos dados pelos alunos, que foram além dos números para perceber as relações de poder e as consequências sociais, exemplificou o "ler o mundo com a matemática" de Gutstein (2017). Além disso, a possibilidade de problematizar a instabilidade laboral e a falta de direitos, mesmo em uma profissão aparentemente "livre", corrobora com a contribuição da Educação Estatística para o desenvolvimento do pensamento crítico e da matemática (Skovsmose, 2000).

Além da temática dos influenciadores digitais, a atuação dos entregadores por aplicativo foi um fenômeno social também elegido por dois outros grupos de participantes da pesquisa (grupos C e D) como tema para investigação. Embora ofereça autonomia aparente, essa modalidade de trabalho intensifica a precarização, com longas jornadas, ausência de vínculos empregatícios formais e insegurança quanto aos direitos trabalhistas, conforme discutido por Antunes e Braga (2009).

³ A gíria "flop" significa "fracasso" ou "fiasco" envolvendo um objetivo ou plano. O termo vem do inglês flop e se popularizou em redes sociais, referindo-se a postagens com pouco alcance e baixas interações.

Figuras 3 e 4 – Infográficos produzidos pelos grupos C e D.

Fonte: Acervo da pesquisa (2024).

O infográfico produzido pelo Grupo C abordou diversos aspectos sobre o perfil e a realidade dos entregadores por aplicativo. O grupo apresentou o perfil dos entregadores, com dados sobre idade média, escolaridade, gênero e raça. Em relação à saúde, o trabalho revelou que a maioria utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS). Já o infográfico produzido pelo Grupo D abordou a comparação entre o trabalho de entregadores por aplicativo e o de entregadores formais, destacando as diferenças nos custos operacionais que são arcados integralmente pelos trabalhadores de aplicativo. Outros temas explorados incluíram a carga horária elevada e os altos riscos de acidentes, ressaltando a ausência de direitos trabalhistas básicos, como planos de saúde ou amparo em caso de lesões.

A análise dos infográficos e dos diálogos dos estudantes demonstra o potencial da Educação Estatística para o "ler e escrever o mundo com a matemática", permitindo que investiguem e critiquem as injustiças sociais (Gutstein, 2003; 2017). A reflexão dos alunos sobre a predominância de pessoas negras e pardas no setor levantou questões sobre desigualdades estruturais, alinhando-se às preocupações da EMC (Skovsmose, 2001;

2014). Em particular, destacamos que o slogan “Cada rota é uma nova história”, adotado por um dos grupos na culminância do projeto, revela um olhar crítico ao evidenciar a exploração e a invisibilidade que marcam a vida desses profissionais, reforçando a concepção do trabalho como princípio educativo e como elemento gerador de reflexão sobre as condições de vida e labor (Sá, 2021).

Ao longo da intervenção, o marketing digital também se destacou como tema de interesse para os estudantes. Com investimentos significativos, essa área apresenta-se como uma aparente oportunidade no mercado de trabalho. O grupo de estudantes, inclusive, tinha uma participante que já atuava no setor, o que influenciou a abordagem inicial do tema.

Figura 5 – Infográfico sobre Marketing Digital.

Fonte: Acervo da pesquisa (2024).

O desafio central para este grupo foi a compreensão do conceito de precarização no contexto do marketing digital, visto que a primeira versão do infográfico focou em aspectos genéricos da profissão, não em suas condições de trabalho. A segunda versão do infográfico abordou desafios como falta de metas claras e segmentação inadequada, mas ainda sem aprofundar nos impactos diretos sobre os trabalhadores, como a pressão por

resultados e seus efeitos na saúde mental. Além disso, a experiência da estudante que já trabalhava na área ilustrou como a percepção pessoal (flexibilidade, renda compatível com a idade) pode mascarar a precarização estrutural, dificultando a identificação da instabilidade e da ausência de direitos. Essa dificuldade do grupo em focar na precarização, que também ocorreu em outros grupos, reflete um desafio maior em "ler o mundo com a matemática", que é transcender a superficialidade dos dados e investigar as estruturas subjacentes de injustiça (Gutstein, 2003; 2017), especialmente na temática do trabalho digital que é amplamente anunciado como algo positivo (Antunes; Braga, 2009; Antunes, 2018).

5 Considerações finais

Este artigo procurou evidenciar como a leitura de mundo com a matemática pode contribuir para ampliar a compreensão de estudantes sobre as desigualdades no mundo do trabalho precarizado. Ao investigar influenciadores digitais, os entregadores por aplicativo e trabalhadores de marketing digital, os estudantes transcenderam o fascínio inicial com essas profissões para analisar a volatilidade dos ganhos, os desafios psicossociais, a ausência de direitos trabalhistas e a disparidade de custos operacionais em relação ao trabalho formal. Através dessas abordagens, a matemática se tornou um elemento para que os estudantes pudessem investigar e denunciar injustiças, transformando dados em reflexões sobre a exploração.

Também verificamos que a Educação Estatística possibilitou a leitura e escrita do mundo com a matemática, promovendo o letramento estatístico ao engajar os estudantes na problematização de dados reais. Essa abordagem superou o ensino tradicional e descontextualizado, desenvolvendo a capacidade dos estudantes de analisar criticamente informações e compreender como os números se relacionam e podem revelar estruturas sociais opressivas. Ao convidar os estudantes para cenários de investigação, a estatística tornou-se uma possibilidade para analisar e comunicar a realidade.

Em síntese, a proposta didática apresentou contribuições significativas para a formação dos estudantes, ampliando seu pensamento crítico e sua capacidade de posicionamento frente às injustiças sociais. Assim, convidamos o leitor a aprofundar-se nas reflexões e resultados, acessando a dissertação completa e o produto educacional, em forma de guia didático, que sistematiza essa experiência e oferece subsídios teórico-

práticos para que outros educadores possam compreender nossa metodologia. Além disso, encorajamos a continuidade da investigação sobre a tríade Educação Matemática Crítica, Estatística e Mundo do Trabalho Precarizado, visando a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, sobretudo para trabalhadores.

Agradecimentos

Registramos nossos agradecimentos ao EMEP – Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Educação Profissional, pela colaboração no processo e ao Programa Educimat/Ifes e à Universidade Aberta Capixaba (UnAC) pela oportunidade de formação.

Referências

ANTUNES, R. *O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviço na era digital*. 1. ed. São Paulo: Boitempo. 2018.

ANTUNES, R.; BRAGA, R. (Orgs.). *Infoproletários: degradação real do trabalho virtual*. 1. ed. São Paulo: Boitempo. 2009.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CEB nº 01, de 5 de janeiro de 2021: Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio*. Brasília: CNE/CEB. 2021.

DAMIANI, M. *et al.* Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. *Cadernos de Educação*, FaE/PPGE/UFPel, n. 45, p. 57-67, 2013.

GAL, I. Adult's statistical literacy: meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, v. 70, n. 1, p. 1-25, 2002.

GUTSTEIN, E. Teaching and leaning mathematics for social justice in an urban, latino school. *Journal for research in Mathematics Education*, v. 34, n. 1, p. 37-73, jan. 2003.

GUTSTEIN, E. Eric Gutstein e a leitura e escrita do mundo com a matemática. Entrevista concedida a Ana Queiroz Moura e Ana Carolina Faustino. *Revista Paranaense de Educação Matemática*, Campo Mourão, PR, v. 6, n. 12, p. 10-17, jul.-dez. 2017.

LOPES, C. E.; SOCHA, R. R. Investigação Estatística nas Aulas de Matemática. *Revista de Educação Matemática*, São Paulo, v. 17, p. 01-18, 2020.

MARX, K. *O Capital*. Vol. I. Livro I. Coleção Os Economistas. Tradução Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SÁ, L. C. e. *Educação Matemática na Educação Profissional e Tecnológica: contribuições para uma formação integral em resistência à precarização do trabalho*. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Programa de Pós-graduação em Ensino de Matemática. Rio de Janeiro, 2021.

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. *Bolema*, Rio Claro – SP, v. 13, n. 14, 2000.

SKOVSMOSE, O. *Educação Matemática crítica: a questão da democracia*. Campinas: Papirus, 2001.

SKOVSMOSE, O. *Um convite à Educação Matemática Crítica*. Campinas: Papirus, 2014.